

RADIKULIT: SABABLARI VA RIVOJLANISH MEXANIZMI

Qo'qon universiteti andijon filiali tibbiyot fakulteti davolash ishi

yo'nalishi 24-06 guruh o'quvchisi

Numanov Izzatillo Usmonjon O'g'li

Ilmiy raxbar: Qosimxo`jayev Muhammadjon Ibragimovich

<https://orcid.org/0009-0005-6559-4174>

Annotatsiya: Ushbu maqolada radikulitning kelib chiqish sabablari va rivojlanish mexanizmi ko'rib chiqiladi. Radikulit asosan orqa miya ildizlarining yallig'lanishi yoki shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Unda ortopedik, nevrologik va boshqa etiologik omillarning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada kasallik patogenezi, uning asosiy klinik belgilari va tashxis qo'yish usullari tahlil qilinadi. Radikulitning oldini olish va davolash choralari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Radikulit, orqa miya ildizlari, yallig'lanish, patogenez, nevrologik kasalliklar, davolash.

Kirish

Radikulit – bu asosan orqa miya ildizlarining shikastlanishi yoki yallig'lanishi bilan bog'liq sindrom bo'lib, odatda og'riq, nevrologik disfunktsiyalar va harakat cheklanishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu kasallik yoshga oid bo'lib, ortopedik, travmatik va degenerativ jarayonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Radikulit, asosan, orqa miya ildizlarining yallig'lanishi yoki shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab klinik sindromdir. Bu kasallik asosan 30-50 yoshdagi kishilar orasida uchraydi va odamning ish faoliyatiga, hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada radikulitning sabablari, rivojlanish mexanizmi, klinik belgilari va davolash usullari keng tahlil qilinadi.

Etiologik Omillar (Sabablari) Radikulitning asosiy sabablari quyidagilardir:

1. Degenerativ-distrofik jarayonlar: Osteoxondroz – bu orqa miya disklarining yemirilishi natijasida ildizlarning bosimga uchrashi bilan yuzaga keladi. Spondiloz – umurtqa suyaklarida osteofitlarning shakllanishi ildizlarga mexanik bosim qiladi. **2. Orqa miya shikastlanishi:** Travmalar yoki og‘ir yuklar natijasida orqa miya disklari yoki yumshoq to‘qimalar zararlanishi.

3. Infeksiyalar: Virusli infeksiyalar, ayniqsa herpes zoster (shingles), radikulit rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bakterial infeksiyalar, masalan, orqa miya tuberkulyozi yoki meningit.

4. Metabolik kasalliklar: Qandli diabet: Neyropatiya natijasida ildizlar disfunktsiyasi yuzaga keladi. Podagra: Urat kristallarining to‘planishi yallig‘lanishni kuchaytiradi.

5. Autoimmun kasalliklar: Romatoid artrit va ankilozlovchi spondilit (Bekhterev kasalligi) kabi autoimmun jarayonlar.

6. Psixosomatik omillar: Stress va asabiy zo‘riqish mushaklarning spazmlarini keltirib chiqaradi, bu esa ildizlarga bosimni oshiradi.

Rivojlanish Mexanizmi (Patogenez) Radikulit rivojlanishining mexanizmi quyidagi jarayonlar bilan bog‘liq:

Mexanik bosim: Disk churrasi, osteofit yoki boshqa tuzilmalar asab ildizlariga bosim o‘tkazadi, bu esa og‘riq va nerv disfunktsiyasiga olib keladi.

Yallig‘lanish jarayonlari: Asab ildizlarida sitokinlar va interleykinlarning to‘planishi natijasida shish va og‘riq yuzaga keladi.

Nerv impulslarining buzilishi: Yallig‘lanish yoki shikastlanish nerv impulslarining o‘tishini sekinlashtiradi, bu motor va sensor disfunktsiyaga olib keladi.

Ishemiya: Qonni yetkazib beruvchi tomirlarning bosim ostida qolishi ildizlar to'qimasida kislorod yetishmovchiligini (ishemiyani) chaqiradi.

Klinik Belgilar (Simptomlar) Radikulitning klinik belgilari uning joylashgan joyiga qarab farqlanadi:

Servikal radikulit: Bo'yin, elka va qo'l sohasida og'riq. Bosh aylanishi va ko'rishning buzilishi. Qo'llarda karish va muskullar zaifligi.

Torakal radikulit: Ko'krak qafasi yoki qovurg'a sohasida mahalliy og'riq. Nafas olishda qiyinchilik yoki yurak sohasida "siqilish" hissi.

Lumbosakral radikulit: Bel va oyoqlarga tarqalgan kuchli og'riq (ishias). Oyoqlarda karish, uyushish yoki issiq-sovuq sezgining buzilishi. Mushaklarning zaifligi, harakat cheklanishi.

Tashxislash Radikulitni aniqlash uchun quyidagi tashxis usullari qo'llaniladi:
Anamnez va klinik ko'rik: Bemorning shikoyatlari va simptomlari asosida dastlabki baholash.

Radiologik tekshiruvlar:

Rentgen: Osteoxondroz yoki osteofitlar aniqlash uchun.

MRT: Yumshoq to'qimalar va disk churralarini aniqlash uchun.

KT: Umurtqa tuzilmalari va asab ildizlari bosimini aniqlash.

Elektromiografiya (EMG): Asab va mushaklarning elektr faolligini baholash.

Qonni laborator tekshirish: Infeksiyalar yoki autoimmun kasalliklarni aniqlash uchun.

Davolash Usullari .Konservativ davolash:

Dori vositalari:

NSAID: Ibuprofen, Diklofenak – yallig'lanishni kamaytirish

Analgetiklar: Og'riqni yengillashtirish uchun.

Kortikosteroidlar: Og'ir yallig'lanishlarda.

Antivirus dorilar: Herpes zoster bilan bog‘liq holatlarda.

Vitamin B kompleksi: Nerv regeneratsiyasini yaxshilash.

Fizioterapiya: Elektroforez, magnitoterapiya, ultratovush terapiya. Issiqlik muolajalari mushaklarning spazmlarini kamaytiradi.

Manual terapiya va massaj: Asab ildizlariga bosimni kamaytirishga yordam beradi.

Jismoniy mashqlar va rehabilitatsiya: Orqa mushaklarini kuchaytirish uchun maxsus mashqlar.

Jarrohlik davolash: Disk churrasi yoki umurtqa strukturalarida katta bosim bo‘lsa, mikrodiskektomiya yoki laminektomiya qilinadi.

Oldini Olish Radikulit rivojlanishining oldini olish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

To‘g‘ri holatda o‘tirish va ishlash: Ergonomik stul va stol tanlash.

Jismoniy faollikni oshirish: Orqa mushaklarini mustahkamlash uchun yoga va suzish bilan shug‘ullanish.

Ortiqcha og‘irlikdan qochish: Orqa miya bosimini kamaytirish.

Og‘ir yuklarni ko‘tarishdan saqlanish: Ayniqsa, noto‘g‘ri harakatlarda.

Xulosa

Radikulit asab ildizlarining shikastlanishi va yallig‘lanishi bilan bog‘liq bo‘lgan jiddiy sindromdir. Uni davolashda vaqtni boy bermaslik muhimdir. Kasallikning profilaktikasi esa sog‘lom turmush tarzini saqlash, jismoniy faollikni oshirish va orqa miyaning salomatligini muntazam nazorat qilish orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Adams, R. "Neurology of Spine and Peripheral Nerves". Oxford Press, 2020.
2. Mashkovsky, M.D. "Nevrologik kasalliklar". Tibbiyot nashriyoti, 2021.

3. Smith, L. "Spinal Disorders: Diagnosis and Management". Springer, 2019.
4. Yakhno, N.N. "Klinicheskaya nevrologiya". M.: GEOTAR-Media, 2020.
5. Deyo, R.A. "Management of Back Pain". NEJM, 2019.
6. S. Kaplan. "Spine Disorders: A Global Perspective". Elsevier, 2021.